

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ANTROPONIMIK LUG‘ATLARNING LEKSIKOGRAFIK MODELI VA QIYOSIY TAHLILI

Jurayeva Iroda Axmedovna

Mirzo ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy universiteti dotsenti, f.f.n

irodajuraeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270583>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi antroponimik lug‘atlarning leksikografik xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda antroponimlarning lug‘atlarda ifodalash usullari megastruktura, makrostruktura va mikrostruktura doirasida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, formal, pragmatik, etimologik va tasviriy parametrlar tizimi ilmiy asosda yoritiladi. Natijalar ingliz lug‘atlarining ko‘p parametrlili va tizimli xarakterga ega ekanligini, o‘zbek lug‘atlarida esa lingvomadaniy yondashuv ustuvorligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: antroponim, leksikografiya, mikrostruktura, semantika, pragmatika, etimologiya, lingvomadaniyat.

Abstract. This article presents a comparative analysis of the lexicographic features of anthroponymic dictionaries in the English and Uzbek languages. The study examines the methods of representing anthroponyms in dictionaries within the framework of megastructure, macrostructure, and microstructure. In addition, the system of formal, pragmatic, etymological, and descriptive parameters is analyzed on a scientific basis. The findings demonstrate that English dictionaries are characterized by a multi-parameter and systematic structure, whereas Uzbek dictionaries are dominated by a linguocultural approach.

Key words: anthroponym, lexicography, microstructure, semantics, pragmatics, etymology, linguoculture.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda antroponimlar insonni nomlash vositasi sifatida nafaqat nominativ, balki lingvomadaniy va ijtimoiy funksiyani bajaruvchi murakkab birlik sifatida qaraladi. Shu bois antroponimlarni lug‘atlarda ifodalash usullari ularning semantik, pragmatik hamda madaniy xususiyatlarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ingliz va o‘zbek tillaridagi antroponimik lug‘atlarni qiyosiy o‘rganish turli til tizimlarida nomlash an‘analari va ularning leksikografik aks ettirilish usullarini aniqlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi antroponimlarning nafaqat til birliklari, balki madaniy axborot tashuvchisi sifatida zamonaviy leksikografiyada tutgan o‘rnini aniqlash zarurati bilan

izohlanadi. Tadqiqotning maqsadi ingliz va o‘zbek tillaridagi antroponimik lug‘atlarning leksikografik modelini qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

O‘zbek tilshunosligida ham antroponimlar va ularning lug‘aviy tavsifi bo‘yicha muhim ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, E. Begmatov o‘z ishlarida antroponimlarni antropotsentrik nuqtai nazardan o‘rganib, shaxs nomlarida xalqning ijtimoiy, madaniy va tarixiy tajribasi mujassam ekanligini ta’kidlaydi [3]. Uning fikricha, antroponimlar inson ehtiyoji va tafakkurining mahsuli sifatida til va madaniyatning uzviy bog‘liqligini aks ettiradi.

Shuningdek, Sh. Safarov kognitiv tilshunoslik doirasida til birliklarini, jumladan, antroponimlarni inson tafakkuri va konseptual tizimi bilan bog‘liq holda talqin qiladi [8]. Bu yondashuv antroponimlarni nafaqat nominativ birlik, balki kognitiv va lingvomadaniy fenomen sifatida ko‘rishga imkon beradi.

D. U. Ashurova esa lingvokulturologiya doirasida antroponimlarni milliy madaniyatni aks ettiruvchi birlik sifatida o‘rganadi va ularning semantik hamda madaniy yuklamasini tahlil qiladi [2]. Olimning fikricha, shaxs nomlari milliy qadriyatlar, diniy qarashlar va estetik tamoyillar bilan chambarchas bog‘liq.

O‘zbek antroponimik lug‘atlarida ko‘pincha nomlarning ichki semantikasi, etimologiyasi va madaniy asoslariga alohida e’tibor qaratiladi. Masalan, Dilshod, Saodat, Mehribon kabi ismlar insonning ijobiy fazilatlarini ifodalovchi semantik motivatsiyaga ega. Bu holat o‘zbek leksikografiyasida lingvomadaniy yondashuv ustuvor ekanligini ko‘rsatadi.

Ingliz va o‘zbek antroponimik lug‘atlarida atoqli otlarni ifodalash jarayoni odatda uch darajada amalga oshiriladi: megastruktura, makrostruktura va mikrostruktura. Ushbu darajalar lug‘at tuzilishini tahlil qilishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Leksikografik tadqiqotlarda lug‘at tuzilishi ko‘p darajali tizim sifatida qaraladi va u megastruktura, makrostruktura hamda mikrostruktura kabi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi. Megastruktura lug‘atning umumiy tashkil etilishini ifodalaydi va unga kirish qismi, foydalanish qoidalari, ilovalar hamda qo‘shimcha materiallar kiradi. Bu daraja lug‘atning konseptual modeli va umumiy strukturaviy tamoyillarini belgilaydi. Makrostruktura esa lug‘at maqolalarining tartiblanish prinsiplari bilan bog‘liq bo‘lib, unda birliklarning alifbo tartibida yoki tematik asosda joylashtirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mikrostruktura esa har bir lug‘at maqolasining ichki tuzilishini tashkil etib, unda lingvistik va ekstralingvistik ma’lumotlar, xususan, semantik, etimologik, pragmatik va lingvomadaniy komponentlar ifodalanadi.

Lug‘at yozuvlarini ilmiy tahlil qilish muammosi dastlab umumiy leksikografiya doirasida shakllangan bo‘lib, keyinchalik onomastik va antroponimik lug‘atlarga ham tatbiq etilgan. Lug‘at yozuvlarini tahlil qilishda muhim masalalardan biri leksikografik parametrlarni aniqlash hisoblanadi. Xususan, Yu. N. Karaulov leksikografik tavsif parametrlarini tizimlashtirib, ularni til haqidagi ma’lumotlarning alohida kvantlari sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, lug‘atdagi har bir parametr foydalanuvchi uchun mustaqil axborot qiymatiga ega bo‘lib, boshqa parametrlar bilan o‘zaro bog‘liq holda ishlaydi [7:52]. Bu yondashuv antroponimlarning lug‘atdagi tavsifini tizimlashtirish va ularni kompleks tarzda yoritish imkonini beradi.

Leksikografik parametrlarni chuqurroq tahlil qilgan olimlardan yana biri S. V. Grinev-Grinevich hisoblanadi. U lug‘at yozuvining mikrostrukturaviy tashkil etilishini batafsil o‘rganib, formal, semantik, pragmatik va boshqa parametrlar tizimini taklif etadi. Tadqiqotchining fikricha, mikrostruktura lug‘atning eng muhim qismi bo‘lib, aynan shu yerda til birliklarining to‘liq

lingvistik tavsifi beriladi [5:21]. Mazkur parametrlar tizimi antroponimlarni ko‘p darajali lingvistik obyekt sifatida talqin qilishga xizmat qiladi.

Boshqa tomondan, Yu. D. Apresyan leksik birliklarni tavsiflashda integrativ yondashuvni taklif etadi. Unga ko‘ra, lug‘atdagi har bir birlikning to‘liq semantik-pragmatik tavsifi berilishi zarur bo‘lib, bu tavsif faqat lingvistik emas, balki ekstralingvistik ma‘lumotlarni ham o‘z ichiga olishi kerak [1:115]. Bu yondashuv ayniqsa antroponimlarni tavsiflashda muhim ahamiyatga ega, chunki shaxs nomlari ko‘pincha madaniy, tarixiy va ijtimoiy ma‘lumotlarni ham o‘zida mujassam etadi. Shu jihatdan, integrativ yondashuv antroponimlarning semantik va pragmatik xususiyatlarini uyg‘un holda ochib berishga imkon yaratadi.

Metodologiya

Tadqiqotning metodologik asosini qiyosiy-tahliliy, tavsifiy hamda komponent tahlil metodlari tashkil etadi. Ushbu metodlar yordamida antroponimik birliklarning lug‘aviy ifodalanish xususiyatlari tizimli ravishda o‘rganildi.

Tahlil va natijalar

Ingliz antroponimik lug‘atlarini amaliy jihatdan ishlab chiqqan va tahlil qilgan olimlar qatoriga P. Hanks, E. Withycombe kabi tadqiqotchilarni kiritish mumkin. Ularning ishlarida antroponimlar etimologik, tarixiy va madaniy jihatdan tavsiflanadi. Masalan, P. Hanks antroponimlarning kelib chiqishi va zamonaviy qo‘llanishini birgalikda ko‘rib chiqib, lug‘at yozuvida etimologiya va pragmatikaning o‘zaro bog‘liqligini ta’kidlaydi [6]. E. Withycombe esa ingliz shaxs nomlarining tarixiy rivojlanishini diaxron nuqtai nazardan yoritib, ularning turli davrlardagi qo‘llanish xususiyatlarini tahlil qiladi [9].

Masalan ingliz antroponimik lug‘atlarida mikrostruktura doirasida formal, pragmatik, etimologik va tasviriy parametrlar quyidagicha ajratiladi. Formal parametrlar antroponimning fonetik va morfologik xususiyatlarini aks ettiradi. Masalan, ingliz lug‘atlarida urg‘u va transkripsiya Rachel [ˈreitʃəl] berilishi, shuningdek, jins ko‘rsatkichlari (m, f) va variant shakllar (Edmund - Ed, Eddie, Ted) keng qo‘llaniladi. Bu holat ingliz tilida nomlarning variativligi va tizimli tavsifini ko‘rsatadi.

Pragmatik parametrlar esa antroponimning ijtimoiy-madaniy qo‘llanishini ochib beradi. Bunda nomning xronologik holati: zamonaviy yoki eskirgan, areal tarqalishi masalan, Buyuk Britaniya, AQSh yoki boshqa ingliz tilida so‘zlashuvchi hududlar hamda qo‘llanish chastotasi muhim ahamiyatga ega. Masalan, Emily nomi zamonaviy davrda keng tarqalgan bo‘lsa, Percy nomi kam qo‘llaniladigan antroponim sifatida tavsiflanadi. Bu kabi ma‘lumotlar antroponimlarning jamiyatdagi real funksional holatini aks ettiradi.

Etimologik parametrlar antroponimlarning kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari va boshqa tillardagi parallel shakllarini o‘z ichiga oladi. Masalan, Clara nomining lotin tilidan kelib chiqqanligi va tarixiy rivojlanish bosqichlari lug‘at yozuvlarida batafsil bayon qilinadi. Bu esa antroponimlarning diaxron rivojlanishini yoritadi.

Tasviriy parametrlar esa ism egalari orqali nomning madaniy ahamiyatini ochib beradi. Masalan, Jim yoki Francis kabi ismlar mashhur tarixiy yoki madaniy shaxslar bilan bog‘lanib, antroponimning ekstralingvistik mazmunini boyitadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ingliz antroponimik lug‘atlarida lingvistik va ekstralingvistik ma‘lumotlar uyg‘un holda beriladi. Bunday lug‘atlar ko‘p parametrlil tizimga ega bo‘lib, antroponimning fonetik, semantik, tarixiy va madaniy jihatlarini kompleks tarzda yoritadi.

Avvalo, ingliz antroponimik lug‘atlarida formal parametrlar aniq va tizimli tarzda beriladi. Masalan, P. Hanks lug‘atida Emily ismi quyidagicha tavsiflanadi: ismning kelib chiqishi lotin

tilidagi Aemilius bilan bog‘lanadi, fonetik shakli ko‘rsatiladi va uning zamonaviy davrda keng tarqalganligi ta’kidlanadi [6]. Bu yerda formal (shakl), etimologik (kelib chiqish) va pragmatik (chastota) parametrlar birgalikda berilgan.

Xuddi shunday, E. Withycombe lug‘atida Percy ismi tarixiy jihatdan Norman kelib chiqishiga ega ekanligi, o‘rta asrlarda faol qo‘llanilgani, ammo hozirgi davrda kam uchragan qayd etiladi [9]. Bu esa xronologik va pragmatik parametrlarning uyg‘unligini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, ingliz lug‘atlarida variantlik ham muhim o‘rin tutadi. Masalan, Elizabeth ismi uchun Eliza, Liz, Beth, Lizzy kabi qisqa va variant shakllar beriladi. Bu mikrostrukturada formal va derivatsion parametrlarning faol ishlatilishini ko‘rsatadi.

Tasviriy parametrlar ham ingliz lug‘atlarida keng qo‘llaniladi. Masalan, James yoki Francis ismlariga mashhur shaxslar masalan, Francis Bacon orqali izoh berilishi antroponimning madaniy ahamiyatini ochib beradi. Bu holat ekstralingvistik axborotning muhimligini ko‘rsatadi. Bu esa ingliz leksikografiyasida empirik va tizimli yondashuv ustuvor ekanligini ko‘rsatadi. O‘zbek antroponimik lug‘atlarida esa tasviriy parametrlar obrazli va estetik talqin orqali ifodalanadi. Masalan, Gulchehra “go‘zal yuzli”, Zebiniso “latofatli ayol” ma’nolarini anglatadi.

O‘zbek tilidagi antroponimik lug‘atlar esa ko‘proq semantik va lingvomadaniy yondashuvga asoslanadi. Ularda shaxs nomlarining ichki ma’nosi, diniy va madaniy asoslari, shuningdek, ijobiy konnotatsiyalari muhim o‘rin egallaydi. Bu esa o‘zbek tilida nomlash jarayonining estetik va qadriyatlar tamoyillarga asoslanganligini ko‘rsatadi. Xususan, o‘zbek antroponimlari tarkibida go‘zallik, ezgulik va ijobiy fazilatlarini ifodalovchi komponentlar keng qo‘llaniladi. Masalan, Gulbahor, Oyjamol, Zebiniso kabi ismlar estetik kategoriya doirasida go‘zallik va latofatni konseptuallashtirsa, Baxtiyor, Saodat, To‘lqin kabi nomlar aksiologik jihatdan ijobiy qadriyatlarni ifodalaydi. Bundan tashqari, Mehribon, Shirin, Dilnoza, Sodiq kabi antroponimlar insoniy fazilatlarini nomlash orqali milliy madaniyatda axloqiy idealning lingvistik ifodasini namoyon etadi. Bu holat o‘zbek antroponimik tizimida estetik va aksiologik motivatsiyaning ustuvorligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, o‘zbek antroponimik lug‘atlarida esa asosiy e’tibor semantik va lingvomadaniy tavsifga qaratiladi. Masalan, Shahnoza ismi “shah + noza”, ya’ni “nazokatli, go‘zal ayol” ma’nosini anglatadi. Baxtiyor ismi “baxtli, omadli inson” mazmunini ifodalaydi. Zafar esa “g‘alaba, muvaffaqiyat” degan semantik yuklamaga ega. Ushbu nomlarda ijobiy baholovchi va aksiologik komponent ustuvor ekanligi ko‘rinadi.

Shuningdek, Gulnora ismi “gul + nora (yorug‘lik)” shaklida talqin qilinib, estetik va obrazli ma’noni ifodalaydi. Bu esa o‘zbek tilida antroponimlar ko‘pincha go‘zallik, yorug‘lik va ijobiy fazilatlar bilan bog‘lanishini ko‘rsatadi.

O‘zbek antroponimik lug‘atlarida pragmatik parametrlar ko‘proq diniy va madaniy asos ham muhim o‘rin egallaydi. Masalan, Muhammadamin ismi “ishonchli, sodiq” ma’nosini bildirib, diniy va axloqiy qadriyatlarni aks ettiradi. O‘zbek antroponimlarida diniy-madaniy komponentning kuchli ekanligini va ko‘proq aksiologik va madaniy jihatdan talqin qilinadi hamda nomlarning ijobiy baholovchi mazmuni yoki diniy ahamiyati ko‘rsatiladi. Masalan, Baxtiyor ismi ijobiy baholovchi ma’noga ega bo‘lsa, Islom diniy mazmuni ifodalaydi. Bundan tashqari, o‘zbek tilida affiksial elementlar orqali ijtimoiy va madaniy ma’no ifodalanadi. Masalan, -bek, -oy, -gul komponentlari orqali hurmat, go‘zallik yoki maqom ifodalanadi (Oybek, Nodirbek, Gulchehra). Bu esa morfologik darajada lingvomadaniy ma’no kodlanishini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek antroponimik lug‘atlari o‘zining leksikografik yondashuvi va tavsif prinsiplari bilan bir-biridan sezilarli darajada farqlanadi. Ingliz

antroponimik lug‘atlarida tizimlilik va parametrik tavsif ustuvor bo‘lib, ularda shaxs nomlari formal, etimologik va pragmatik jihatdan kompleks tarzda yoritiladi. Ayniqsa, ingliz ismlarida tarixiy rivojlanish, kelib chiqish manbalari hamda qo‘llanish chastotasi kabi ma‘lumotlar muhim o‘rin egallaydi.

O‘zbek antroponimik lug‘atlarida esa asosiy e‘tibor nomlarning ichki semantikasi va lingvomadaniy talqiniga qaratiladi. Shaxs nomlari ko‘pincha ijobiy baholovchi, estetik va emotsional mazmun bilan izohlanadi hamda milliy qadriyatlar va madaniy an‘analar bilan chambarchas bog‘liq holda talqin qilinadi. Shunday qilib, ingliz lug‘atlarida parametrik yondashuv ustunlik qilsa, o‘zbek lug‘atlarida semantik va madaniy yondashuv yetakchi o‘rin egallaydi. Bu esa antroponimlarni o‘rganishda til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yana bir bor tasdiqlaydi. Mazkur holat o‘zbek tilida nomlash jarayonining lingvomadaniy va aksiologik tamoyillarga asoslanganligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, ingliz va o‘zbek tillaridagi antroponimik lug‘atlarning qiyosiy tahlili ularning leksikografik tavsifida muhim farqlar mavjud. Ingliz lug‘atlarida ko‘p parametrlilik, tizimli va ilmiy yondashuv ustuvor bo‘lsa, o‘zbek lug‘atlarida semantik va madaniy talqin yetakchi o‘rin egallaydi. Tadqiqot natijalari zamonaviy leksikografiya rivojida korpus va lingvomadaniy yondashuvlarni uyg‘unlashtirish zarurligini ko‘rsatadi hamda antroponimlarni o‘rganishda yangi metodologik imkoniyatlarni ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Apresyan, Y. D. (2009). Integral'noe opisanie yazyka. Moscow.
2. Ashurova, D. U. (2013). Lingvokulturologiya asoslari. Toshkent.
3. Begmatov, E. (2013). O‘zbek ismlari va ularning ma‘naviy asoslari. Toshkent.
4. Cresswell, J. (2009). Names through the ages. London.
5. Grinev-Grinevich, S. V. (2009). Vvedenie v terminografiyu. Moscow.
6. Hanks, P. (2006). Dictionary of first names. Oxford University Press.
7. Karaulov, Y. N. (1981). Lingvisticheskaya teoriya znacheniya. Moscow.
8. Safarov, Sh. (2006). Kognitiv tilshunoslik. Toshkent.
9. Withycombe, E. G. (1990). The Oxford dictionary of English Christian names. Oxford University Press..